

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Relevanța pentru viitor a unei noi întâlniri: Teheran 2

Emilian M. Dobrescu

Pentru a cita acest articol: Dobrescu, Emilian M. (2022), Relevanța pentru viitor a unei noi întâlniri: Teheran 2, *Intelligence Info*, 1:1, 76-79, <https://www.intelligenceinfo.org/relevanta-pentru-viitor-a-unei-noi-intalniri-teheran-2/>

Publicat online: 29.07.2022

ABONARE

© 2022 Emilian M. Dobrescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Relevanța pentru viitor a unei noi întâlniri: Teheran 2

Emilian M. Dobrescu

Rezumat

Istoricii știu că întâlnirea de la Teheran din 1943 a schimbat cursul celui de-Al Doilea Război Mondial (noi numim această întâlnire epocală pentru secolul al XX-lea, Teheran 1). Prima Conferință de la Teheran s-a desfășurat între 28 noiembrie și 1 decembrie 1943 și a fost organizată pentru punerea la punct a unor probleme de importanță vitală pentru mersul celui de-Al Doilea Război Mondial și organizarea lumii postbelice, ca urmare a marilor victorii aliate din cursul anului 1943. A fost prima întâlnire a “Celor Trei Mari”: Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Vissarionovici Stalin.

Pe 19 iulie 2022 s-a desfășurat întâlnirea Teheran 2... Anii următori ne vor spune dacă și întâlnirea Teheran 2 a marcat cursul actual al schimbărilor din lume! Noi subliniem că DA!

Cuvinte cheie: Teheran, Al Doilea Război Mondial, Rusia, Turcia, Ucraina

INTELLIGENCE INFO, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 76-79

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/relevanta-pentru-viitor-a-unei-noi-intalniri-teheran-2/>

© 2022 Emilian M. Dobrescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Întâlnirea Teheran 2

Q Magazine a publicat o excelentă relatare și interpretare a summitului de la Teheran din 19 iulie 2022, în viziunea lui Gabriel Anghelescu ([La Summitul tripartit de la Teheran s-a convenit: Dolarul american trebuie eliminat din comerțul global – Q Magazine](#), postat pe 20 iulie 2022). Liderii celor trei puteri regionale, Rusia, Iran și Turcia, au urmărit prin organizarea acestei întâlniri, consolidarea relațiilor dintre ele, dar și marcarea rolului pe care îl au puterile suverane în Istoria lumii ([Russian President Putin arrives in Iran for talks \(msn.com\)](#), postat pe 19 iulie 2022): în avanpremieră la summit, gigantul gazier Gazprom a anunțat un acord de cooperare cu Teheranul; Rusia încearcă să-și consolideze influența în regiune, în ciuda tensiunilor anterioare cu Turcia și Iran. Cele trei puteri regionale au o relație complexă de interese și conflicte comune, iar discuțiile dintre ele au avut loc la câteva zile după ce președintele american Joe Biden a vizitat aliații cheie ai Washingtonului din regiune - Arabia Saudită și Israel, precum și teritoriile ocupate de palestinieni.

La Teheran, cei trei lideri regionali, dar și globali, s-au întâlnit bilateral, precum și împreună în contextul Procesului de la Astana, un dialog instituit de cele trei țări pentru a-și rezolva divergențele cu privire la viitorul Siriei, de pildă, unde toți au forțe militare, dar interese conflictuale. Problema Siriei a fost excepțional sintetizată în articolul anterior citat din Q Magazine...

Vladimir Putin a purtat un dialog diplomatic cu liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei: „Legătura cu Khamenei este foarte importantă. Între noi s-a dezvoltat un dialog de încredere cu privire la cele mai importante probleme de pe agenda bilaterală și internațională. În majoritatea problemelor, pozițiile noastre sunt apropiate sau identice”, a explicat Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al lui Vladimir Putin.

Poziția Rusiei într-o lume multipolară

În istoria lumii începe o nouă eră, în care doar statele cu adevărat suverane pot prezenta o dinamică ridicată de creștere: acest lucru a fost declarat de președintele rus Vladimir Putin ([Putin: a new era of world history has come \(pravda.ru\)](#), postat pe 20 iulie 2022): „Oricât de mult se străduiesc elite occidentale, așa-zise supranaționale să păstreze ordinea existentă a lucrurilor, urmează o nouă eră, o nouă etapă în Istoria lumii”, Potrivit lui, structura unipolară a lumii a servit

anterior ca o frână pentru dezvoltare. Liderul rus este încrezător că un astfel de model s-a bazat pe iluzia exclusivității pentru că modelul împarte națiunile în clasa întâi și a doua, iar întreaga ideologie care stă la baza acestui model capătă treptat trăsăturile totalitarismului.

Putin susține de mai mult timp că „suveranitatea este libertatea dezvoltării naționale și consideră că statele suverane pot servi drept exemplu în standardele „calității vieții Oamenilor, protecția valorilor tradiționale, idealurile umaniste înalte”, în care o persoană devine „nu un mijloc, ci, cel mai înalt scop”. Putin a vorbit în repetate rânduri despre faptul că lumea unipolară este inacceptabilă ca model de dezvoltare globală. Cel mai important discurs al său pe această temă a fost discursul rostit la Conferința pentru securitate de la München din 2007. Acum înțelegem, dacă vrem, că tot ce au făcut Rusia, respectiv, SUA, după 2007 este legat de fapt de ideea suveranității într-o lume multi- sau uni polară...

Decizia multor companii occidentale de a părăsi piața rusă face ca Rusia să înceapă să se miște pentru a scăpa de dependența umiltoare, a subliniat președintele Putin, subliniind că dependența de tehnologiile străine este periculoasă, deoarece o astfel de dependență se extinde și se mută dintr-o zonă în alta, inclusiv în zonele critice legate de tehnologia militară (https://english.pravda.ru/news/russia/153154-putin_russia_west/, postat pe 20 iulie 2022).

În discursul său la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg din iunie 2022, Vladimir Putin a spus că tehnologiile pe care Rusia le dezvoltă ar trebui să fie mai bune decât tehnologiile din țările occidentale. El a admis și că înlocuirea absolută a importurilor este imposibilă și a mai subliniat că, în cazul pierderii suveranității, Rusia ar produce „doar petrol, gaze, cioturi, șei și chereștea rotundă...”.

Experții consideră că în ultimii ani Rusia și-a întărit semnificativ legăturile cu țările din Orientul Mijlociu, printre care Arabia Saudită, Turcia, Iran și Emiratele Arabe Unite; SUA, dimpotrivă, își pierde influența în regiune din cauza schimbărilor majore pe scena mondială (<https://english.pravda.ru/news/world/153150-biden/>, postat pe 20 iulie 2022). Acest lucru se întâmplă, printre altele, pentru că centrele locale de putere au o mare autonomie și duc o politică externă din ce în ce mai independentă. Rusia a stabilit relații pragmatice cu țările din Orientul Mijlociu, iar acest lucru confirmă că încercările Occidentului de a „îl duce pe Putin într-un colț diplomatic” nu au avut succes...

Reuniunea dedicată exporturilor de cereale

Vladimir Putin a discutat cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, despre reluarea exporturilor de cereale din Rusia și Ucraina, blocate din cauza războiului (Vezi site-ul [Acordul pe care îl așteaptă toată Europa. Vladimir Putin a acceptat – Capital](#), postat pe 19 iulie 2022) : UE și-a luat angajamente că nu încearcă să sancționeze alimentele, transporturile sau îngrășămintele rusești, dar Putin a evitat apelurile turcești de a organiza o întâlnire comună în Turcia cu Ucraina pe această temă. Turcia, membră NATO, are o responsabilitate specială în temeiul Convenției de la Montreux din 1936 pentru traficul naval care intră în Marea Neagră. Turcia propune ca Rusia să permită navelor de cereale ucrainene să părăsească Odesa pe rute desemnate, urmând ca Rusia, Turcia și Ucraina să verifice dacă navele nu poartă arme (vezi site-ul [Putin heads for Tehran for Iran-Turkey talks over Ukraine \(msn.com\)](#), postat pe 19 iulie 2022).

Reuniunea dedicată exporturilor de cereale din Ucraina și Rusia de la Teheran a fost continuată de negocieri în format multilateral în Turcia, unde au fost prezenți reprezentanți ai Guvernului de la Moscova, Guvernului de la Kiev, Guvernului de la Ankara și ai ONU. A fost încheiat chiar un acord între părțile menționate, dar, aceasta este o altă poveste...